

ТАЛАБАЛАР ТАФАККУРИДА ИЖОДИЙЛИК ВА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОСИ

Ибраимова Феруза Холбоевна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927395>

Аннотация. *Ҳар қандай шахснинг ақлий тараққиёти даражаси илмий ёки (бугунги кунда фан билан узвий боғлиқ бўлган) техникавий билими, ижодий, креатив фикр юрита олиши билан белгиланади.*

Калим сўзлар: талаба, тафаккур, ижод, креатив.

Инсон нафақат ташқи муҳитда, балки ўзида ҳам ўзгариш ясайди. Шунинг учун ҳам фан ва техника жадал ривожланаётган, ижтимоий муносабатлар янгиланаётган ҳозирги замонда ёшларни креатив фаолият, ижодга ўргатиш, ижодий қобилиятли шахсларни шакллантириш масалалари айниқса долзарб аҳамият касб этади. Бу нуқтаи назардан, олий ўқув юртлари талабаларида ижодий тафаккур, креатив фаолият юрита олишни ривожлантириш муаммосини тадқиқ этиш масаласи ҳозирги кунда етарли даражада ўрганилмаган.

Ижод турлари ижоднинг моҳияти ҳақидаги тасавурларнинг хусусияти билан белгиланади. Жумладан, И.Кант ижод жараёнини махсус таҳлилдан ўтказди ва унга инсоннинг тасавури маҳсули деб қаради. Ижодни, бир томондан, соф интеллектуал ҳодиса деб (Н.Гартман, Э.Гуссерл, А.Уайтхед ва бошқалар), иккинчи томондан эса ижодий фаолият негизидаги экзистенциал фаолият деб талқин қилиш ҳозирги замон фалсафасига хосдир.

Талабаларда ижодий фаолиятни ривожлантириш, уларни ҳаётда, касбий фаолиятда креатив ёндашув, ижодий фикрлашга ўргатиш муаммосини ўрганган рус психологлари Л.С.Виготский, Р.С.Немов, Р.Гарифуллин, республикаимиз олимлари Э.Ф.Ғозиев, Б.Қодиров, Ғ.Шоумаров, З.Нишанова, Д.Мухамедова, Х.Алимовларнинг илмий ишлари методологик асос бўлиб хизмат қилади.

Бўлажак мутахассис кадрлар рақобатбардошлигини ошириш, жамиятда ижодкор шахслар сонини кўпайтириш, ижодкор муҳитни яратишда талабалик давриданок шахсга психологик-педагогик таъсир кўрсатиш масалалари ҳозирча кам ўрганилган мавзу бўлиб, замонавий таълим мақсадларини тўғридантўғри ўзида акс эттиради.

Олий мактаб таълими орқали талаба шахсида ижодкорлик, креативликни шакллантириш, ижодий тафаккур юритишнинг психологик асосларини тадқиқ этиш, илмий, бадий ва техник ижодкорликнинг бўлажак мутахассис учун аҳамиятини ёритиш, талабаларнинг ижодий тафаккур юритиш даражасини психологик ташхис этишдан иборат.

Бугунги кунда ахборот жамияти даврида фан ва инновацион тараққиёт жамият ривожланиши, шу жумладан унинг моддий, иқтисодий негизи – ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ривожланишини белгиловчи омиллар ҳисобланади. Талабаларда илмий факт, ғоя, гипотеза, концепция, назария, илмий қонун, илмий билиш деган тушунчалар ва илмий тадқиқотлар олиб бориш малакаларини ҳосил қилиш учун замонавий олий таълим дастури бунга жавоб бера олиши ҳам мақсадга мувофиқ. Талабаларда ижодий тафаккур юритиш кўникмаси – олим, тадқиқотчи, яратувчининг қобилиятлари ва маҳорати,

иродаси, тиришқоклиги ва қатъияти, яқуний мақсад – янги фойдали илмий билим олишга интилишининг ифодасидир.

Бизнинг фаразимизча, талабаларни 1-курсдан бошлаб илмий ижодий фаолият юритишга ўргатиш мумкин, агарда уларда қуйидаги малакалар шакллантирилса:

- илмий фактлар тўплаш;
- илмий фараз қилиш;
- башорат қилиш;
- синергетик тафаккур юритиш;
- ахборотларни танлаш ва улардан аниқ мақсадда фойдаланиш;
- адабиётлар билан ишлаш;
- илмий-академик услубда ёзма ва оғзаки мулоқот юритиш.

Бадий ижодкорлик шакллари эса талабаларнинг юксак маънавий ҳиссиётлари ва тафаккур юритиш шаклларига боғлиқ бўлади. Талабаларда ижодий фаолиятга тайёрлик динамикаси – ўсиб бориш жараёнини босқичма-босқич ўрганиш натижасида талабалар ижодий тафаккурининг ўзига хос жиҳатлари намоён бўлади. Талабаларни ўз касбига ижодий ёндаша олиши даражасида тайёрлаш мураккаб жараён бўлиб, у талабанинг эҳтиёжлари, қадриятлари, ҳиссиётлари ва интеллекти ҳамда касбий ва ҳаётий мотивациясига боғлиқ бўлади.

Асосий хулоса шуки, агар талабаларда ижодий тафаккур ҳақидаги тасаввурлар кенгайса, креатив фаолияти мотивацияси англаган бўлса ва профессионал тайёргарлик бўйича махсус коррекцион методикалар қўлланилса, уларда ижодий-креатив тафаккур юритишга тайёрлик даражаси изчил ўсиб боради. Шунингдек, талабалар илмий-ижодий изланишлари, иқтидорли талабаларни қўллабқувватлаш, фан олимпиадалари, талабалар илмий конференциялари, илмий ва бадий тўгаракларнинг самарадорлиги ҳам уларда ижодкорликка қизиқиш ва мотивацияни ҳамда тегишли малакаларнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлади.

Талабаларда ижодий тафаккурни шакллантириш орқали:

- олий таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси сифати ва самарадорлиги ошади;
- жамиятда интеллектуаллар, ижодкорлар, рақобатбардош замонавий кадрлар сонини ошириш ва шу йўл билан жамиятимиз нуфузини дунё миқёсида оширишга эришамиз;
- кадрлар рақобатбардошлиги, савияси, меҳнат ва ишлаб чиқариш самарадорлиги, жамиятда ижтимоий-иқтисодий барқарорлик даражаси ошади. Бу эса ўз навбатида, албатта, жамиятимизнинг келажакдаги ижтимоийиқтисодий, сиёсий тараққиётига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Гарифуллин Р.Р. Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция. – Казань: «Мари Эл», 1997. –С. 415.
2. Грязнов В.М. Методология научного творчества. - М., изд. РУДН, 2000. –С. 270.
3. Нишанова З., Эргашев П. Олий мактаб психологияси. - Т.: Низомий номидаги Тошкент педагогика университети нашриёти, 2008. –340-б.
4. Салахутдинова М. Ижод психологияси. - Самарқанд: СамДУ, 2005. –80-б.
5. Ғозиев Э. Умумий психология. Дарслик. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2001. –510-б.